

Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, A.C.

Propuestas de contenidos para el Curso de Nivelación 2021

previo a la

Mtro. Rubén A. Águeda Altúzar

Delegación Guanajuato

anpm.gto@gmail.com

(14.06.2021)

Contenidos de 3º a 5º año de primaria

Módulo y horario Fecha	Geometría De 4:00 a 5:50 de la tarde	Álgebra De 6:10 a 8:00 de la tarde	Aritmética De 4:00 a 5:50 de la tarde	Combinatoria De 6:10 a 8:00 de la tarde
Martes 22 de junio	Ángulos, paralelismo, perpendicularidad.	Algoritmos: “piensa un número, multiplícalo por 3, etc.”		
Jueves 24 de junio			Números naturales, resolución de problemas que involucren la división.	Problemas que involucren la necesidad de contar: cubro un tablero de ajedrez de esta forma. ¿Cuántas casillas negras están cubiertas?
Viernes 25 de junio	Simetrías, trayectorias, construcción de figuras geométricas.	Analogías vía algoritmos: <i>mostrar un ejemplo de procedimiento y solicitar repetirlo en otros contextos (pensamiento abstracto).</i>		
Sábado 26 de junio			Mínimo común múltiplo.	Principio multiplicativo mediante ejemplos: <i>tres pantalones y 5 camisas, ¿cuántos “outifts”?</i> (diagramas de árbol)
Martes 29 de junio	Áreas y perímetros.	Rudimentos de lenguaje algebraico a través de ejemplos: <i>el doble de un número aumentado en dos, etc.</i>		

Miércoles 30 de junio			Máximo común divisor.	Conteo mediante diagramas de árbol con cierta regularidad: un vampiro muerde a 2 vampiros, quienes a su vez muerden a otros 2... (potenciación).
Jueves 1 de julio	Problemas que involucren el uso de magnitudes (pesos y medidas).	Rudimentos de solución de ecuaciones (únicamente mediante el lenguaje): <i>p. ej. busca un número que al sumarle 3 se obtenga 5.</i>		
Viernes 2 de julio			Fracciones, razones y proporciones.	El principio de las combinaciones a través de ejemplos: ¿cuántas parejas de aretes puede haber de entre 7 posibilidades? (igual un par elegido en un orden que en el otro).

Aprendizajes mínimos del nivel por los programas de estudio oficiales, en relación con lo siguiente.

1. Sentido numérico.
2. Pensamiento prealgebraico.
3. Forma, espacio, medida, tiempo.
4. Manejo de la información.
5. Técnicas de cálculo mental.

Contenidos de 6º año de Primaria y 1er año de Secundaria

Módulo y horario Fecha	Geometría De 4:00 a 5:50 de la tarde	Álgebra De 6:10 a 8:00 de la tarde	Aritmética De 4:00 a 5:50 de la tarde	Combinatoria De 6:10 a 8:00 de la tarde
Martes 22 de junio	Paralelismo y perpendicularidad.	Solución de problemas mediante lenguaje algebraico.		
Jueves 24 de junio			Regla de 3 y proporcionalidad directa.	Regla de la suma y el producto.
Viernes 25 de junio	Congruencia y teorema de Thales.	Sucesiones y progresiones.		
Sábado 26 de junio			Regla de 3 y proporcionalidad inversa.	Factoriales.
Martes 29 de junio	Semejanza.	Problemas que se resuelven mediante ecuaciones lineales.		
Miércoles 30 de junio			Mínimo común múltiplo y máximo común divisor.	Permutaciones.
Jueves 1 de julio	Propiedades geométricas en polígonos.	Problemas que se resuelven mediante el uso de las sumas (principios): Σi y Σi^2		
Viernes 2 de julio			Propiedades de los números primos y factorización.	Noción básica de probabilidad. Problemas que se resuelven mediante su cálculo.

Aprendizajes requeridos del nivel por los programas de estudio oficiales.

1. Fracciones y decimales.
2. Noción básica de probabilidad (frecuencia como medida del azar), rudimentos de conteo.
3. Reparto proporcional, proporcionalidad directa e inversa.
4. Regla de 3.
5. Puntos y rectas importantes de los triángulos; cuadriláteros, polígonos regulares. Circunferencia.
6. Área como medida de superficie, perímetro como medida de longitud.
7. Múltiplos y divisores (divisibilidad).
8. Potenciación y radicación.
9. Sucesiones aritméticas y geométricas.
10. Modelación y resolución de problemas usando lenguaje algebraico (números con signo; ecuaciones de primer grado).

Contenidos 2º año de Secundaria

Módulo y horario	Geometría De 4:00 a 5:50 de la tarde	Álgebra De 6:10 a 8:00 de la tarde	Aritmética De 4:00 a 5:50 de la tarde	Combinatoria De 6:10 a 8:00 de la tarde
Fecha				
Martes 22 de junio	Teorema de Thales, congruencia y semejanza de triángulos.	Sucesiones y progresiones.		
Jueves 24 de junio			Mínimo común múltiplo y máximo común divisor.	Regla de la suma y del producto.
Viernes 25 de junio	Teorema de Pitágoras.	Problemas que se resuelven mediante el uso de las sumas (principios): Σi y Σi^2		
Sábado 26 de junio			Propiedades de los números primos y factorización.	Factoriales y permutaciones.
Martes 29 de junio	Puntos y rectas notables en el triángulo.	Problemas que se resuelven mediante ecuaciones lineales.		
Miércoles 30 de junio			Criterios de divisibilidad; algoritmo de la división.	Combinaciones
Jueves 1 de julio	Polígonos y circunferencia.	Problemas que se resuelven mediante sistemas de ecuaciones lineales.		
Viernes 2 de julio			Congruencias.	Problemas que se resuelven usando permutaciones y combinaciones (diferencia entre ellas).

Aprendizajes requeridos del nivel por los programas de estudio oficiales.

1. Potenciación y radicación.
2. Porcentaje; interés simple y compuesto
3. Noción básica de probabilidad (frecuencias y porcentajes), rudimentos de conteo.
4. Reparto proporcional, proporcionalidad directa e inversa. Regla de 3.
5. Ángulos; construcción de triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares. Circunferencia.
6. Área como medida de superficie, perímetro como medida de longitud; incluidos sectores circulares y coronas.
7. Teselaciones (polígonos que permiten cubrir el plano).
8. Poliedros; cálculo de volúmenes (incluido el volumen de revolución).
9. Jerarquía de operaciones, uso del lenguaje algebraico.
10. Gráficas e interpretación de relaciones de proporcionalidad ($y = kx$), así como de relaciones lineales ($y = mx + b$).
11. Modelación y solución de problemas a través de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales.

Contenidos de 3er. año de Secundaria

Módulo y horario Fecha	Geometría De 4:00 a 5:50 de la tarde	Álgebra De 6:10 a 8:00 de la tarde	Aritmética De 4:00 a 5:50 de la tarde	Combinatoria De 6:10 a 8:00 de la tarde
Martes 22 de junio	Teorema de Tales; congruencia y semejanza de triángulos. Puntos y rectas notables en el triángulo.	Sucesiones y progresiones (aritméticas y geométricas).		
Jueves 24 de junio			Mínimo común múltiplo y máximo común divisor.	Principio de la suma y del producto.
Viernes 25 de junio	Polígonos y circunferencia (perímetros y áreas).	Problemas que se resuelven mediante el uso de las sumas (principios): $\sum i$ y $\sum i^2$		
Sábado 26 de junio			Propiedades de los números primos y divisibilidad.	Factoriales y permutaciones.
Martes 29 de junio	Teorema de Pitágoras. Leyes de senos y cosenos.	Problemas que se resuelven mediante sistemas de ecuaciones o ecuaciones cuadráticas.		
Miércoles 30 de junio			Congruencias.	Combinaciones.
Jueves 1 de julio	Poliedros: volúmenes, superficies, perímetros.	Productos notables y factorizaciones. Teorema del Binomio.		
Viernes 2 de julio			Ecuaciones diofantinas.	Problemas que se resuelven usando permutaciones y combinaciones (diferencia entre ellas).

Aprendizajes requeridos del nivel por los programas de estudio oficiales.

1. Ecuaciones cuadráticas; métodos de solución y sus gráficas.
2. Problemas que se resuelven con ecuaciones cuadráticas.
3. Sucesiones cuadráticas.
4. Razones de cambio. Variación lineal y cuadrática.
5. Lectura de gráficas en el plano cartesiano que modelan situaciones en movimiento.
6. Análisis de encuestas (interpretación de gráficos estadísticos descriptivos)
7. Probabilidad de eventos independientes.
8. Rotaciones y traslaciones en geometría; simetría axial; homotecias.
9. Teoremas de Thales y de Pitágoras.
10. Razones trigonométricas.
11. Volúmenes de cilindros y conos. Sólidos de revolución.